

УДК 535.8
**ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФИИ: ФИЗИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОТЛИЧИЯ ОТ ДРУГИХ
МЕТОДОВ.**

ТОХТАХУНОВА ЯСМИНА АЗАТОВНА
КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, Казахстан, Алматы

Научный руководитель, ассистент профессора **АЛМАБАЕВА Н.М.**

***Аннотация.** Статья посвящена методу фотоплетизмографии (ФПГ) - неинвазивному оптическому способу регистрации изменений кровенаполнения тканей. Рассматриваются физические принципы метода, основные параметры пульсовой волны, технические особенности регистрации и факторы, влияющие на точность измерений. Отдельное внимание уделяется преимуществам ФПГ по сравнению с классическими гемодинамическими методами мониторинга, а также современным направлениям развития технологии, включая внедрение мультиспектральных и мобильных сенсорных систем. Обсуждаются перспективы применения ФПГ в кардиологии, анестезиологии, спортивной медицине, телемедицине и носимых устройствах.*

***Ключевые слова:** фотоплетизмография; пульсовая волна; микроциркуляция; оптические методы мониторинга; гемодинамика; насыщение крови кислородом; SpO₂; вариабельность сердечного ритма; периферическая перфузия; неинвазивная диагностика; носимые устройства; искусственный интеллект.*

В условиях стремительного развития цифровой медицины растёт потребность в неинвазивных, быстрых и высокочувствительных методах физиологического мониторинга. Одним из наиболее перспективных инструментов является *фотоплетизмография (ФПГ)* - оптический метод, позволяющий регистрировать изменения кровенаполнения в микроциркуляторном русле. Этот метод основан на анализе поглощения и рассеяния света биологическими тканями. Свет, излучённый светодиодом, проходит через ткани или отражается от них, а фотодетектор улавливает изменения интенсивности светового потока, обусловленные колебаниями кровяного объёма в сосудистом русле. Поскольку объём крови меняется синхронно с сердечным циклом, зарегистрированный сигнал представляет собой *пульсовую волну*, несущую разнообразную физиологическую информацию. Форма ФПГ-сигнала включает восходящую часть, систолический пик, диастолический зубец и нисходящую фазу. Эти элементы отражают эластичность сосудов, работу аортального клапана и периферическое сопротивление. На их основе рассчитывают скорость распространения пульсовой волны и индексы, используемые для оценки сосудистой жёсткости и состояния артериального русла. Скорость распространения пульсовой волны:

$$g_{II} = \sqrt{\frac{Eh}{2r\rho}},$$

где E - модуль Юнга материала стенки сосуда, h - её толщина, r - радиус просвета, ρ - плотность крови.

Метод позволяет оценивать широкий спектр параметров, включая: частоту сердечных сокращений; вариабельность сердечного ритма (HRV); насыщение гемоглобина кислородом (SpO₂); периферическую перфузию; скорость распространения пульсовой волны и сосудистую жёсткость; уровень стресса и активность вегетативной нервной системы. ФПГ обладает рядом ценных особенностей: полная неинвазивность и безопасность. Пригодна для длительного мониторинга и использования у всех возрастных групп; высокая чувствительность к колебаниям кровотока. Позволяет фиксировать даже минимальные изменения перфузии; миниатюрность приборов. Технология легко интегрируется в портативные и носимые

ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

устройства; доступность и низкая стоимость и широкий спектр применений. Несмотря на преимущества, ФПГ имеет ряд особенностей: высокая чувствительность к движениям (motion artifacts); зависимость от периферической температуры; сложности при низком кровотоке; влияние пигментации и толщины кожи; помехи от внешнего света. Современные алгоритмы - фильтры, модели нейросетей, адаптивная обработка - значительно уменьшают влияние артефактов.

Таким образом фотоплетизмография занимает особое место среди методов контроля сердечно-сосудистой системы благодаря способности фиксировать периферическую гемодинамику в режиме реального времени. Её диагностическая ценность определяется высокой чувствительностью к изменениям кровотока, что позволяет использовать метод как для оценки текущего функционального состояния, так и для долгосрочного мониторинга.

Технологические усовершенствования, включающие оптимизацию спектральных характеристик источников света и совершенствование алгоритмов обработки сигналов, значительно расширили область применения ФПГ. А также фотоплетизмография представляет собой перспективный и технологически гибкий инструмент, способный обеспечить раннее выявление нарушений и поддерживать высокое качество наблюдения за физиологическими параметрами в разнообразных условиях.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Allen J. Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement // *Physiological Measurement*. - 2007. - Vol. 28. - P. R1-R39.
2. Shelley K. Photoplethysmography: beyond the calculation of arterial oxygen saturation and heart rate // *Anesthesia & Analgesia*. - 2007. - Vol. 105. - P. S31-S36.
3. Maeda Y., Sekine M., Tamura T. The advantages of using green light for wearable photoplethysmography // *Journal of Medical Systems*. - 2011. - Vol. 35. - P. 829-834.
4. Tamura T., Maeda Y., Sekine M., Yoshida M. Wearable Photoplethysmographic Sensors-Past and Present // *Electronics*. - 2014. - Vol. 3(2). - P. 282-302.
5. Clifford G., Nemati S., Moody G. Signal processing methods for heart rate variability // *Physiological Measurement*. - 2016. - Vol. 37. - P. R1-R35.
6. Castaneda D. et al. Wearable photoplethysmography sensors and their potential applications in health care // *Int. J. Biosensors & Bioelectronics*. - 2018. - Vol. 4(4). - P. 195-202.
7. Elgendi M. On the analysis of photoplethysmogram signals // *Current Cardiology Reviews*. - 2012. - Vol. 8. - P. 14-25.
8. Ремизов Р.Н. Медициналық және биологиялық физика (перевод Байдуллаева Г.Е., Алмабаева Н.М., Раманқұлов К.), М.: Дрофа, 2019. -
9. Pereira T., Tran N., Gadhomi K. Photoplethysmography in the Assessment of Cardiovascular Health: State of the Art // *Physiology & Behavior*. - 2020. - Vol. 225.